

O'ZGALAR MULKINI ZO'RLIK ISHLATIB TALON-TAROJ QILISHNING JINOYAT-HUQUQIY TAVSIFI (TEZIS)

Nurmanov Xolbek Rahmatilla o'g'li

Toshkent viloyat sudi sudya katta yordamchisi.

Gmail: xolbek.nurmanov123@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8404899>

Annotatsiya. Bugungi kunda davlatimizda ijtimoiy-iqtisodiy hayotni rivolantirish uchun keng ko'lamda davlat siyosati amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-moddasida "har bir shaxs mulkdor bo'lishga haqli" ekanligi kafolatlangan. Fuqarolarning ushbu konstitutsiyaviy huquqlariga tajovuz qiluvchi jinoyatlardan biri mulkni talon-toroj qilish hisoblanadi. Ushbu jinoyatlar natijasida fuqarolar, davlat va jamiyatning mulkiy manfaatlariga katta zarar yetkazilishi, u latentlik darajasining yuqoriligi tufayli ularni tahlil etish, oldini olish dolzarb masalalardandir. O'zganing mulkini zo'rlik ishlatib talon-toroj qilish jinoyatlariga qarshi kurashda, ularning oldini olishda bir muncha yutuqlarga erishilgan bo'lishiga qaramasdan bu kabi jinoyatlarning kamayishi keyingi yillarda juda oqsamoqda. Ayrim hududlarda esa bu jinoyatlarning o'sganligi kuzatilmoqda.

Kalit so'zlar: talonchilik, bosqinchilik, tovlamachilik, talon-toroj, o'zgalar mulki, obekt, subyekt, obyektiv tomon, subyektiv tomon, zo'rlik.

Davlatimiz 1991-yil 31- avgust kuni mustaqillikka erishgandan so'ng o'z qonunchilik tizimini yarata boshlandi. Respublikada barcha sohalarda xususan, jinoyat, fuqarolik, mehnat qonunchiligi, yer munosabatlari, ta'lim tizimi, tibbiyot sohasi va boshqa sohalarda keng ko'lamli yangilanishlar amalga oshirildi. Chunki O'zbekiston Respublikasida mustaqillikka yerishilgunga qadar SSSR qonunchiligi ostida huquqiy munosabatlar tartibga solib kelingan. SSSR huquq tizimi butun birlashgan davlatlar hududida qonuniylikni o'rnatishiga qaramasdan ko'plab jabhalarda o'zbek millati uchun va o'zbek xalqi uchun nomutanosibliklar keltirib chiqargan. Mustaqillikdan oldin 1959-yilda qabul qilingan jinoyat kodeksiga ko'plab o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishiga qaramasdan qonun va zamon talablariga javob bermas holatda edi. Bu vaziyat, avvalo xalqaro huquqiy munosabatlar, jinoyat va jazo tizimining eskirganligi, qonundagi qarama-qarshiliklar, yagona tizimning buzilganligi va boshqa kamchiliklar bilan bog'langan edi. Vanihojat, mustaqillikka yerishish sharofati bilan keng ko'lamdagi yangilanish ishlari amalga oshirildi va bular avvalo milliy qonunchiligimizda o'z aksini ko'rsatdi. 1992-yil 8-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinishi huquq tizimimizdagi barcha o'zgarishlarning debochasi bo'ldi. Qabul qilingan Konstitutsiyada jamiyat va davlat faoliyatini, undagi munosabatlarni tartibga solish bo'yicha umumiy ko'rsatmalar ishlab chiqildi. Konstitutsiyaga tayangan holda qonunchilik sohasining ichki tarmoqlari ham yaratilishi boshlandi. Olib borilgan izlanishlar va muhokamalardan so'ng 1994-yil 22-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi qabul qilindi va 1995-yil 1-apreldan kuchga kirdi va bugungi kunga qadar ushbu jinoyat kodeksidan respublika hududida foydalanib kelinmoqda.

Tadqiqot mavzusiga ko'ra o'zgalar mulkini zo'rlik ishlatib talon-toroj qilish jinoyatlariga bosqinchilik, talonchilik va tovlamachilik jinoyatlari kiradi. Ushbu sanalgan jinoyatlarga ham Jinoyat kodeksida yetarlicha e'tibor qaratilgan va muhokamalarga sabab bo'lgan. Chunki bu turdagi jinoyatlar davlat fuqarolari orasida ko'p marotaba amalga oshirilgan va bular fuqarolarning tinch-osoyishtaligiga rahna solib kelmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra

birgina Toshkent viloyati hududida bosqinchilik jinoyati raqamlarda 2020-yilda 35 ta, 2021-yilda 57 ta, 2022-yilda 43 ta, 2023-yil 1-yanvardan 30-iyungacha 35 ta qayd etilgan. Xuddi shu ko'rsatkichlar tovlamachilik jinoyati bo'yicha 2020-yilda 8 ta, 2021-yilda 15 ta, 2022-yilda 26 ta, 2023-yil 1-yanvardan 30-iyungacha 10 ta qayd etilgan. Talonchilik jinoyatlari esa Toshkent viloyati hududida 2020-yilda 35 ta, 2021-yilda 65 ta, 2022-yilda 88 ta, 2023-yil 1-yanvardan 30-iyungacha 37 ta qayd etilgan. Bosqinchilik jinoyatlari o'tgan to'rt yil davomida ijtimoiy xavflilik darajasi yuqori bo'lgan jinoyatlar qatoriga kirishiga qaramasdan doimiy ravishdagi raqamlarda qayd etilgan. Talonchilik jinoyatlari esa o'tgan to'rt yil davomida ko'paygan. Tovlamachilik jinoyatlari ham o'tgan to'rt yil davomida keskin ravishda statistik ko'rsatkichlarga ko'ra yuqori raqamlarni qayd etmoqda.

Mulk – jamiyatning, davlatning iqtisodiy asosi, mulkdorning mulk huquqini muhofaza qilish har qanday davlat faoliyatining tarkibiy qismi hisoblanadi. Iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlarning umumiy obyekti doirasiga kiruvchi o'zgarlar mulkini talon-toroj qilishning obyekti bu sohadagi umumiy obyektlaridan farq qiladi. Mulkni talon-toroj qilish umumiy obyektlarining o'ziga xosligi shunda namoyon bo'ladiki, ular mulkka qarshi boshqa, ta'magirlik bilan bog'liq bo'lmagan jinoyatlarning obyektlaridan farqli o'laroq, qo'shimcha belgi bilan tavsiflanadi. Bu belgi – jamiyatdagi moddiy ne'matlarni taqsimlash tartibidir.

Mulk talon-toroj qilinganida doim ham jamiyatda mavjud bo'lgan moddiy ne'matlarni taqsimlash tartibi buziladi. Ushbu tartibning buzilishi shunda ifodalanadiki, mulk talon-toroj qilinganida moddiy ne'matlarning huquq normalarida belgilangan tartibga zid ravishda qayta taqsimlanishi yuz beradi, aybdor qonuniy mulkdor yoki mulk egasiga qarashli bo'lgan mol-mulk miqdorini g'ayriqonuniy yo'l bilan kamaytirish orqali o'z mulkini o'zganing hisobidan ko'paytiradi. Mulkka qarshi boshqa tamagirlik bilan bog'liq bo'lmagan jinoyatlar sodir etilganida esa, ko'rsatilgan tartib buzilmaydi, qonuniy mulkdor yoki mulkka egalik qilayotgan shaxsga ziyon yetkazilishi uning mol-mulki muayyan miqdorining mazkur aybdorning ixtiyoriga o'tmasdan kamayishida ifodalanadi, ya'ni aybdorning jabrlanuvchi hisobidan boyishi yuz bermaydi.

Mutaxassislar talon-toroj qilishning obyekti sifatida mulkka ashyo, mulk huquqi, mulkiy manfaatlar, iqtisodiy kategoriya, yuridik kategoriya, iqtisodiy va huquqiy kategoriyalar yig'indisi sifatida qaraydilar, yohud umuman mulkni jinoyatning obyekti sifatida rad etadilar. Biz ham ushbu masala yuzasidan o'z fikrimizni aytishni lozim topdik. Shak-shubxasiz, Jinoyat kodeksi Maxsus qismining 10-bobidagi talon-toroj qilish jinoyatlarining maxsus obyekti – o'zgalarning mulki hisoblanadi. Ammo talon-torojning obyekti sifatida mulk masalasi jinoyat-huquqiy nazariyada chuqur munozaralarga sabab bo'lgan va bu bahslar hozirda ham davom etmoqda.

Talon-toroj jinoyatlari predmetlari ichida eng keng tarqalgani, shubxasiz, mol-mulkni ayirboshlash universal ashyosi bo'lgan pullar tan olinadi. Ularga ham O'zbekiston Respublikasi milliy valyutasi, ham chet el valyutasi kiradi. Pullarning ashyoviy shakli sifatida qog'oz banknotalar, tangalar namoyon bo'ladi.

Fikrimizcha, korxonalar, tashkilot yoki muassasalarning qat'iy hisobida turgan mustaqil qiymatiga ega bo'lmagan hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalarni qonunga xilof ravishda egallash talon-toroj deb topilmaydi, chunki bu narsalar talon-torojning predmeti bo'lmaydi. Agar ular foydalanish maqsadida qonunga xilof ravishda egallangan bo'lsa, qilmish JKning tegishli moddalari

(227 va 228-moddalari) bilan kvalifikatsiya qilinishi lozim. Hujjat, shtamp va pechatlar o'zganing mulkini talon-toraj qilish maqsadida g'ayriqonuniy ravishda egallangan bo'lsa, ayblanuvchining harakatlari jinoyatlar jami bo'yicha kvalifikatsiya qilinishi lozim, ya'ni JK 227-moddasi va o'zganing mulkini talon-toraj qilishga tayyorgarlik ko'rish (tegishli usuliga qarab) deb kvalifikatsiya qilinadi O'zganing mulkini olish huquqini beradigan hujjatlar: ishonch qog'ozi, kvitantsiya, nakladnoy, omonat kassa daftarchasi kabilar bevosita talon-torajning predmeti bo'la olmaydi. Agar ular shu mulkni talon-toraj qilish maqsadida olingan bo'lsa, talon-toraj qilishning vositasi sifatida baholanadi. Ammo, jinoyat huquqi nazariyasida talon-toraj qilish predmeti sifatidagi mol-mulk obyektiv yoki subyektiv qiymatga ega bo'lishi kerakmi, degan masala hanuzgacha uzil-kesil hal qilinmagan.

O'zR JKning 164-moddasida bosqinchilik tushunchasi berilgan bo'lib, bu moddaga ko'ra o'zganing mol-mulkini talon-toraj qilish maqsadida hujum qilib, hayoti yoki sog'lig'i uchun xavfli bo'lgan zo'rlik ishlatib yoki shunday zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitib qilingan tajovuz¹ bosqinchilik deyilgan.

Bosqinchilik oqibatida haqiqatdan ham hayot uchun xavf paydo bo'ladi, lekin bu obyektga aniq zarar yetkazish boshqa jinoyat tarkibini keltirib chiqaradi. Shu nuqtai nazardan bosqinchilik o'z tuzilishiga ko'ra insonlarning sog'lig'i va hayotiga xavf soluvchi jinoyatlar tarkibiga kiradi.

Bizningcha tajovuzchining o'zganing mol-mulkini egallash uchun shaxsning sog'lig'iga xavfli bo'lgan zo'rlik ishlatishidan yoki shunday zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitishdan maqsadi o'zganing mulkiga qonunga xilof ravishda egalik qilishdir.

Ushbu jinoyatlar jinoyat tarkibining obyekt, subyekt va subyektiv tomonlari bo'yicha bir-biridan deyarli farq qilmaydi. Shunga ko'ra, qilmishni talonchilik jinoyati deb hisoblash uchun talonchilikning o'ziga xos xususiyatlarini va uning o'zgarar mulkini talon-toraj qilishning boshqa shakllaridan farqini to'g'ri aniqlash ijtimoiy xavfli qilmishni to'g'ri kvalifikatsiya qilishning muhim sharti hisoblanadi. Xullas, talonchilik jinoyati o'zgarar mulkini jabrlanuvchining hayoti va sog'ligi uchun xavfli hisoblanmagan zo'rlik ishlatgan holda talon-toraj qilish. Agarda mulkni talon-toraj qilish maqsadini ko'zlagan holda ishlatiladigan zo'rlik shaxsning hayoti yoki sog'lig'i uchun xavfli bo'lsa, qilmishni talonchilik sifatida kvalifikatsiya qilish kerak emas. Bu holatda jinoiy harakatlar bosqinchilik deb malakalanadi.

O'zgarar mulkiga zo'rlik orqali tajovuz qiluvchi talonchilik, tovlamachilik va bosqinchilik jinoyati tarkiblari obyektiv tomonining mazmunini aniqlash imkonini taqdim etuvchi mulkni zo'rlik bilan o'zlashtirishning asosiy masalalari qatoriga, avvalo, talon-toraj qilish tushunchasining mazmuniga aniqlik kiritish, shuningdek, talon-toraj qilishning yashirin va ochiqdan-ochiq, zo'rlik ishlatib va zo'rlik ishlatmasdan, jabrlanuvchining hayoti yoki sog'lig'i uchun xavfli yoki xavfli bo'lmagan usulda yoxud u yoki bu turdagi zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish orqali sodir etilgan turlarini bir-birlaridan farqlash va ta'riflash kiradi.

O'zgarar mulkini zo'rlik ishlatib talon-toraj qilishda zo'rlik ishlatish va zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish mulkni talon-toraj qilish vositasi sifatida namoyon bo'ladi va uning oqibati bilan sababiy bog'liq bo'ladi. Yuqorida aytilganlar mulkni talon-toraj qilishga o'zgarar mulkini mulkdor yoki mulk egasining ixtiyorida uning xohish-irodasiga qarshi olish va mulkni tasarruf etish yoki undan o'zining ixtiyoriy xohishiga ko'ra foydalanish imkoniyatiga amalda

¹ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. Расмий нашр. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги., “Адолат” миллий ҳуқуқий ахборот маркази, - Т.:2022 й. – 616 б. <https://lex.uz/docs/111453>

ega bo'lish yo'li bilan zo'rlik ishlatmay yoki zo'rlik ishlatib talon-toroj qilishdir, degan xulosaga kelish imkonini beradi.

Ma'lumki, biron-bir huquq, tizimi, shu jumladan jinoyat huquqi ham hozirgi vaqtda boshqa davlatlar tajribasini hisobga olmasdan va ularning qonunlaridan muayyan normalar, qoidalar yoki institutlarni o'zlashtirmasdan rivojlana olmaydi. Masalan, 1994 yilgi O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksini ishlab chiqishda mutaxassislar Frantsiya, AQSh, Germaniya va boshqa davlatlarning jinoyat qonunlarini ancha chuqur o'rganganlar - o'z navbatida, sobiq Ittifoq xududidagi bir qancha mamlakatlarning jinoyat qonunchiligini isloh qilishda huquqning mazkur tarmog'idagi milliy huquq ijodkorligi tajribasidan ham keng foydalanilgan.

Qonunchilik faoliyatini tadqiq qilishning korporativ uslublari ancha keng tarqalganligini hisobga olsak, nafaqat Yevropa, balki Osiyo xududida joylashgan mamlakatlarning, shuningdek MDH davlatlari jinoyat qonunchiligida tovlamachilik uchun javobgarlikni o'rganish maqsadga muvofiq hisolanadi. Mazkur davlatlar iqtisodiy taraqqiyot darajasiga ko'ra ham, madaniy, milliy va huquqiy an'analariga ko'ra ham bir-biridan ancha farq qiladi, lekin jinoyat huquqi sohasida ular juda ko'p o'xshash jihatlarga ega.

Tovlamachilik jinoiy jazoga loyiq qilmish sifatida, chet el jinoyat huquqi uchun ham ancha "yosh" jinoyat tarkibi ekanligini ta'kidlash lozim. Qadimgi dunyoda va o'rta asrlarda mazkur jinoyat tarkibi umuman bo'lmagan. Aksincha, ba'zan bu hodisa ichki va tashqi siyosat darajasiga ko'tarilgan. Xususan, kuchli kuchsizga, ba'zan esa - butun bir xalq yoki davlatga soliq solish huquqiga ega bo'lgan. Masalan, eramiz boshida bosqinchilik urushlari olib borgan va juda ko'p xalqlarga zulm o'tkazgan eng kuchli davlat — Rim imperiyasi, mohiyat e'tibori bilan, tovlamachilik, ya'ni mulkni, mulkiy huquqni topshirishni yoki mulkiy yo'sindagi boshqa harakatlar bajarilishini talab qilish bilan shug'ullangan.

Xozirgi vaqtda o'zganing mulkiga jinoiy tajovuzning tahlil qilinayotgan turi uchun javobgarlik deyarli barcha chet mamlakatlarning jinoyat qonunchiligida nazarda tutilgan. Tovlamachilik uchun javobgarlik nazarda tutilgan moddalarning tuzilishida muayyan davlatlardagi huquqiy an'analar bilan bog'liq farqlar ham mavjud. Masalan, Latviya jinoyat qonuniga binoan aybdorning bunday harakatlari boshqa jiddiy ziyon yetkazishdan (183-modda), Ukraina jinoyat qonuniga binoan — huquqlar, erkinliklar yoki qonuniy manfaatlarni cheklash bilan qo'rqitishdan (189-modda), Estoniya jinoyat qonuniga binoan - shaxs erkinligini cheklash bilan qo'rqitishdan (142-modda) iborat bo'lishi mumkin.

Tadqiqot ishi davomida o'rganib chiqilgan davlatlar jinoyat qonunchiligining aksariyatida tovlamachilik, talonchilik va bosqinchilik qilganlik uchun javobgarlik belgilangan moddalarining dispozitsiyalari, O'zbekiston Respublikasi JKdagi kabi, tavsifiy va tavsivyaviy ahamiyatga ega, ularda ushbu jinoyatlar tarkibi belgilari keltirilgan.² Shu bilan birga, mulkni qonunga xilof ravishda olib qo'yish bezorilik, zo'rlash yoki boshqa jinoiy harakatlar paytida sodir etilgan bo'lsa, shaxs ushbu mol-mulkni qanday maqsadda olib qo'yganligini aniqlash kerak. Agar shaxs yollanma maqsadini ko'zlagan bo'lsa, uning sodir etgan qilmishi mol-mulkni egallab olish usuliga qarab, umumiy holda mulkka qarshi jinoyat va bezorilik, zo'rlash yoki boshqa jinoyat sifatida kvalifikatsiya qilinishi kerak. Agar tashkilotchi, dalolatchi yoki yordamchi birovning mol-mulkini o'g'irlashda bevosita ishtirok etmagan bo'lsa, aybdor

² П.Бакунов. Зўрлик ишлатиб содир этиладиган талон-торож жиноятлари. Монография. Масъул муҳаррир: ю.ф.н., доц. М.Ҳасаналиев. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2011. 215 бет.

tomonidan sodir etilgan jinoyat oldindan kelishib bir guruh shaxslar tomonidan sodir etilgan deb kvalifikatsiya qilinishi mumkin emas. Bunday hollarda Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 34-moddasi uchinchi qismiga binoan tashkilotchi, dalolatchi yoki yordamchining harakatlari Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 33-moddasiga asoslanib kvalifikatsiya qilinishi kerak.³

Xulosa sifatida shuni aytish lozimki, o'zgaralar mulkini zo'rlik ishlatib talon-toroj qilish bilan bog'liq jinoyatlar, ya'ni bosqinchilik, talonchilik va tovlamachilik ijtimoiy xavfliligiga ko'ra jamiyat manfaatlariga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi jinoyatlar turkumiga kiradi, chunki bu turdagi jinoyatlar iqtisodiy jinoyatlar tarkibiga kirib, o'zga shaxsning mol-mulkiga ziyon yetkazish yoki uni egallash bilan chegaralanmasdan, shahsning hayoti, sog'lig'i, sha'niga dahl qiluvchi ijtimoiy xavfli qilmish sanaladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev "Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi" "O'zbekiston" 07.12.2016.
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi // 01.05.2023 – <https://lex.uz/docs/-6445145>.
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi (2023-yil 1-fevralgacha bo'lgan o'zgartirish va qo'shimchalar bilan) Rasmiy nashr – O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi – T.: "Adolat", 2023-y. 534 bet.
4. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. (2022-yil 1 maygacha bo'lgan o'zgartirish va qo'shimchalar bilan) Rasmiy nashr – O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. Toshkent: "Adolat", 2022-y. – 864 bet.
5. Rustambayev M.X. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 3. Maxsus qism. Shaxsga qarshi jinoyatlar. Tinchlik va xavfsizligiga qarshi jinoyatlar. Darslik. 2-nashr, to'ldirilgan va qayta ishlangan – T.: O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018. – 412 bet.
6. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 1999-yil 30-apreldagi 6-sonli "O'zgaralar mulkini o'g'rilik, talonchilik va bosqinchilik bilan talon-toroj qilish to'g'risida"gi qarori. // <https://lex.uz/docs/-1448644>.

³ [Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 \(ред. от 15.12.2022\) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" \ КонсультантПлюс \(consultant.ru\)](#)